

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanov Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

MAKTABGACHA 6–7 YOSHLI BOLALARDA BILISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA MULTIMEDIANING O'RNI

Suvanova Nodirabegim Sadir qizi

Navoiy davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia savodxonligidan foydalanishning ahamiyati, axborotlarning roli hamda ta'lim jarayonlarida multimedia savodxonligidan foydalana olish madaniyatini shakllantirish haqida so'z yuritiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda multimedia vositalarining rivojlanishga ta'siri, yangi metodlar samaradorligi, 6–7 yoshli bolalarda multimedia jarayonlarining ahamiyati hamda tarbiyachilar uchun ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Maqolaning asosiy maqsadi – 6–7 yoshli maktabgacha yoshdagi bolalarni ta'lim jarayonlarida multimedia savodxonligidan foydalanish orqali maktabga tayyorlash va ularning mustaqil faoliyatini shakllantirishdir. Shuningdek, ushbu jarayonlar ta'lim faoliyatini rivojlantirish bilan birga, bolalarning ta'lim olish jarayonida muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, metod, axborot, ta'lim-tarbiya jarayoni, pedagogika, psixologiya, bola, multimedia, savodxonlik, texnologiya, usul, uslub, tarbiyachi, tarbiyalanuvchi, shaxs, individ, faoliyat, maktab, o'yinlar, shakllantirish, rivojlanish.

Abstract: This article discusses the importance of using multimedia literacy in preschool educational organizations, the role of information, and the formation of a culture of using multimedia literacy in educational processes. It examines the impact of multimedia on the development of preschool children, the effectiveness of new methods, multimedia processes in children aged 6–7, and provides recommendations for educators on using multimedia technologies in educational processes. The main goal of the article is to prepare preschool children aged 6–7 for school and to develop their independent activity through the use of multimedia literacy in educational processes. It also emphasizes that these processes not only enhance educational activities but also play a crucial role in children's education.

Key words: Preschool education, method, information, educational process, pedagogy, psychology, child, multimedia, literacy, technology, method, style, educator, pupil, person, individual, activity, school, games, formation, development.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение использования мультимедийной грамотности в дошкольных образовательных организациях, роль информации и формирование культуры использования мультимедийной грамотности в учебных процессах. Рассматривается влияние мультимедиа на развитие детей дошкольного возраста, эффективность новых методов, мультимедийные процессы у детей 6–7 лет, а также рекомендации для педагогов по использованию мультимедийных технологий в образовательном процессе. Основная цель статьи – подготовка детей 6–7 лет к школе и формирование их самостоятельной деятельности в результате использования мультимедийной грамотности в образовательных процессах. Также подчеркивается, что эти процессы не только способствуют развитию образовательной деятельности, но и играют важную роль в процессе обучения детей.

Ключевые слова: Дошкольное образование, метод, информация, образовательный процесс, педагогика, психология, ребенок, мультимедиа, грамотность, технология, метод, стиль, педагог, ученик, личность, деятельность, школа, игры, форма, развитие.

KIRISH

Bugungi kunda biz tez sur'atlar bilan o'zgarib borayotgan, insoniyat hozirga qadar boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan, o'ta shiddatli va murakkab bir zamonda yashamoqdamiz. Kimdir uni yuksak texnologiyalar zamoni desa, kimdir tafakkur asri, yana biron ta'limning multimediali davri sifatida izohlamogda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimediali texnologiyalardan foydalanishning asosiy muammolaridan biri ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanib, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish metodikasini ishlab chiqish, unga mos ishlanmalar yaratish hamda amaliyotda joriy qilish zarurligidir. Shuning uchun, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyat-

larini o'rganish, texnologiyalarni joriy etish jarayonida bolalarga pedagogik va psixologik ta'sir etish usullarini o'rganish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Yuqorida bayon etilgan vazifalarning dolzarbligini adabiyotlar tahlilidan ko'rib chiqadigan bo'lsak, ilmiy adabiyotlarda multimedia texnologiyasi informatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari asosida audio, video, matn, grafika va animatsiya (ob'ektlarning fazodagi harakati) samaralari orqali o'quv materiallarini tarbiyalanuvchilarga yetkazishning mujassamlashgan ko'rinishidagi texnologiya ekanligi izohlangan.

Respublikamizda shu kunga qadar multimedia dasturlari va kompyuter vositalarini o'rgatishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari va ko'plab dissertatsiyalar bajarilgan.

Kompyuterdan foydalanishning muammolari bo'yicha S. Adilova, S. G'ulomov, V. Yodgorov, A. Sariyev va boshqalar dissertatsiya tadqiqotlarini olib borgan va asarlar yozgan. Bir qator olimlar, jumladan, multimedia texnologiyasini o'qitishda yordamchi vosita sifatida foydalanganlar. A. Xamrakulov o'qitishni grafik dasturlar orqali olib borgan. Uning fikricha, multimediali faoliyatlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuter savodxonligi faoliyatlarining ilk poydevori hisoblanadi. Tarbiyachilar mahoratlarini oshirish maqsadida masofaviy malaka oshirishlari nuqtai nazaridan zamonaviy kompyuter savodxonligi imkoniyatlaridan tinglovchilarda foydalana olish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga qaratilgan jarayondir. "Ta'limda kompyuter savodxonligi" kursi Sh. Begimqulov tomonidan taklif etilgan hamda mazmun va me'yor jihatidan mukammal ishlab chiqilgan ^[3].

Olimlarimiz Berk va Devlining fikricha: "Multimedia" nomini olish uchun dastur quyidagi ro'yxatdagilardan faqat ikkitasi yoki undan ko'pini o'z ichiga olishi kerak: taqdimot yoki video, audio yoki matn va raqamli ma'lumotlar ^[4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

XXI asr texnologiyalar asri bo'lib, ta'lim tizimlarining barcha bosqichlarida, jumladan, ta'lim tizimlarining ilk pog'onasi hisoblangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia vositalaridan ta'lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari o'z faoliyat yo'nalishlarida ta'lim-tarbiya jarayonining sifati va samaradorligini oshirishda, bayramlarni tashkil etish va o'tkazishda, ishlanma va uslubiy qo'llanmalar tayyorlashda, ota-onalar uchun ma'lumotlar yaratishda, hujjatlarni rasmiylashtirish hamda hisobotlarni tayyorlashda multimedia vositalaridan keng foydalanmoqdalar.

Multimedia vositalari nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlaydi, balki bolalarga kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni o'rgatish uchun ham ilk poydevor yaratadi ^[1].

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari quyidagi texnologiyalardan foydalanadilar:

- Kompyuter;
- Interfaol doska;
- Proyektor;
- Sensorli ekran.

Ushbu vositalar tarbiyachilar uchun qulay o'quv muhitini yaratib, mashg'ulotlarda bolalarning atrof-muhit haqidagi tasavvurlarini kengaytiradi, ularga o'zligini anglash va yangi bilimlarni o'zlashtirish imkonini beradi ^[2].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarbiyachi mashg'ulotlarni multimedia orqali tayyorlashda tanlab olinadigan materiallar va ma'lumotlarni shunday tanlashi va tashkil etishi kerakki, bolalarda ezgulik, hamdardlik, boshqalarga yaxshi munosabat, dunyoda do'stlik borligi haqida ongni uyg'otish, shuningdek, ularni fikrlashga va o'z fikrini ifoda etishga o'rgatishi lozim.

Multimedia texnologiyalari nafaqat bolalar bilan ishlashda, balki ota-onalar bilan muloqot qilishda ham qo'llaniladi. Masalan, ular ko'pincha ota-onalar yig'ilishlarida qo'llaniladi. Bolalar chiqishlari videolari kabi vizual materiallar, davra suhbatlari va loyiha faoliyati davomida interfaol doskalardan faol foydalanib, ota-onalarni jalb etish mumkin.

Multimedia qurilmalari asosan kattalar o'rtasidagi muloqotga rang-baranglik qo'shadi, bayramlar va o'yinlar o'tkazishga imkon beradi, ota-onalarning ta'lim jarayoniga qiziqishini oshiradi. Bu jarayonlarni "Multimedia hujumi" deb atash mumkin. U ta'lim jarayonida eng katta yordamchi vazifasini bajaradi. "Multimedia hujumi" dan foydalangan tarbiyachi birinchi navbatda multimediali interaktiv dasturiy ta'minot tayyorlaydi. Agar bolaning miyasi o'quv materialiga ta'sir qilsa – matn, audio, video, grafik, musiqa va bir vaqtning o'zida animatsiya shakli orqali qabul qilish va materialning saqlanishi ortadi.

Multimedia vositasida quyidagi afzalliklarni ko'rish mumkin:

- Multimedia didaktik vosita jozibali, ta'sirchan, dinamik (dinamik holat) ta'sir ko'rsatadi;
- Taqdimoti natijasida bolaning miyasining ikkala yarim sharlari bir vaqtning o'zida ishlaydi;
- "Multimedia hujumi" natijasida bolalarning diqqati barqarorlashadi, fikrlash kuchayadi va o'quv materiallari ko'proq qabul qilinadi;
- Bolalarning guruhlardagi faolligi oshadi;
- Interaktiv dasturiy mahsulot multimedia didaktik vositasi tufayli ma'lum vaqt tejaladi va tejalgan vaqt orqali bolaga qo'shimcha ma'lumot berish imkoniyati yaratiladi.

Bunday "Multimedia hujumi" natijasida bolaning miyasi, o'zlashtirish darajasi va mashg'ulot samaradorligi oshadi. Natijada multimedia texnologiyasidan foydalanishga mo'ljallangan innovatsion texnologiya sifati ham ortib boradi [5].

Pedagogik nuqtai nazardan, multimedia texnologiyasining maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiqi – kompyuter asosida yangicha texnologik yondashuv hisoblanadi. Pedagogik jihatlariga esa tarbiyalanuvchilarning monitor ekraniga qarab unda ko'rsatiladigan materiallardan foydalanib bilim olish, bolalarning kompyuter savodxonligini shakllantirish, baholash mezonini ishlab chiqish, ta'lim samaradorligini oshirish, kompyuterning "ta'lim manbai" bo'lishi kabi elementlar kiradi.

Multimedia texnologiyasidan foydalanishning psixologik jihatlari shundan iboratki, bu jarayonda bola miyasining ikkala yarim shari bir vaqtda faoliyat ko'rsatadi va ob'ekt obrazini bir vaqtning o'zida idrok qilinadi. Natijada, o'zlashtirish darajasining yuqori bo'lishi kafolatlanadi. Bundan tashqari, multimedia texnologiyalari bolalarning xotirasini rivojlantiradi, ularning diqqati barqarorlashadi hamda ta'lim materialiga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Multimedia texnologiyasining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: kafolatlangan yakuniy natija olish, ta'lim mahsulдорligini oshirish, to'g'ri va teskari aloqaning mavjudligi, ta'lim maqsadining aniq shakllanishi. Bundan tashqari, dasturlashtirish, ilmiylik, moslik, jadallik, ko'rgazmalilik, tizimlilik va faollik tamoyillari ham mavjud. Biz hozir multimedia texnologiyasidan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish sxemasini ko'rib chiqamiz.

1-rasm: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia

Multimedia texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlari tarbiyalanuvchilarning faolligini oshirish, o'rganiladigan ta'lim materiallari hajmini ko'paytirish, ta'lim-tarbiya jarayonini oldindan loyihalash, natijalarni kafolatlash va ta'lim shaklini qulaylashtirishda namoyon bo'ladi. Shuningdek, bu xususiyatlar ta'lim mazmuni, tuzilishi, metodlari va shakllarida o'z aksini topadi [4].

Multimedia vositalarini ta'lim jarayonida qo'llashning ko'plab ijobiy jihatlari bilan birga, ayrim kamchiliklari ham mavjud. Diqqatning bo'linishi multimedia vositalaridan foydalanishda eng muhim muammolardan biri hisoblanadi. Axborotlarni taqdim etishning murakkab usullari ba'zan bolalar diqqatini o'rganilayotgan asosiy mavzudan chalg'itishi mumkin. Multimedia vositalarida katta hajmdagi ma'lumotlar va turli kompyuter o'yinlari bolalar diqqatini bo'lishi yoki chalg'itishi ehtimoli mavjud.

Materiallarni yaratishdagi murakkabliklar multimedia vositalarining yana bir kamchiligi hisoblanadi. Ushbu vositalarning audio, video, grafik va boshqa elementlarini yaratish an'anaviy matn ko'rinishidagi materiallarni tayyorlashdan ancha murakkabdir. Shu bilan birga, multimediali materiallarni yaratish va ulardan foydalanish jarayoni ko'proq vaqt va diqqat talab qiladi. Ayniqsa, multimediali ta'lim vositalarini mustaqil ravishda tayyorlash jarayoni tarbiyachilardan katta e'tibor va resurslarni talab etadi. Ta'minot va texnika vositalarini sozlash hamda ulardan foydalanishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar jarayonni murakkablashtirishi mumkin. Bundan tashqari, bolalar uchun kompyuter ekranidan ma'lumotlarni idrok etish jarayoni ba'zan noqulayliklarni keltirib chiqarishi ehtimoli bor.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Har bir tarbiyachi o'z faoliyatida multimedia texnologiyalaridan foydalanar ekan, mashg'ulotlarning sifati multimedia ishlatilmagan faoliyatlarga qaraganda barqaror holatda bo'ladi. Yuqoridagi fikrlar zahirida multimedia texnologiyalari ta'lim jarayonining sifatini oshiruvchi vosita va yordamchi ekanligi ta'kidlanadi. Shunday ekan, multimedia texnologiyalaridan foydalanishda bolalarning yosh xususiyatlari va qiziqishlariga e'tibor qaratish juda muhimdir. Har bir maktabgacha ta'lim tashkilotida 6–7 yosh bolalar multimedia texnologiyalari bilan tanish bo'lishi va ulardan mustaqil foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak. Yuqorida keltirilgan xulosalarga asoslangan holda quyidagi tavsiyalarni berish mumkin: maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida boshlang'ich kompyuter savodxonligini shakllantirish maqsadida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari, axborot va multimedia texnologiyalaridan kengroq foydalanishni yo'lga qo'yish; maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari ish faoliyatida rejalashtirilgan mavzular bo'yicha kompyuterli mashg'ulotlar o'tkazishda ilmiy-tadqiqot ishlari asosida ishlab chiqilgan metodikadan hamda "Maktabgacha ta'lim tashkilotida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubi" o'quv-uslubiy qo'llanmasidan foydalanishni ta'minlash; multimedia texnologiyalari bilan birgalikda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6–7 yoshli bolalarda kompyuter savodxonligi bo'yicha elementar tushunchalarni shakllantirishni amalga oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. T.: Fan, 2009. – 145 b.
2. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik tadqiqotlarda axborot tizimlari va axborotlari. T.: Fan, 2018.
3. Begmatova.N.X. Bog'cha bolalarining bilimni baholashda multimedia texnologiyasidan foydalanish. Qarshi DU axborotnomasi. – Qarshi, 2009. – № 2. – B. 63–66.
4. Begmatova.N.X. Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimediali kompyuter texnologiyasidan foydalanishning samarasi. Uzluksiz ta'lim sifat va samaradorligini oshirishning nazariy-uslubiy muammolari. Respublika ilmiy konferensiya materiallari. – Samarqand, 2011. – B. 213–215.
5. Эрматова Г.П. Роль народного фольклора в формировании социального интеллекта у детей. Актуальные исследования. Учредители: ООО Агентство перспективных научных исследований.
6. Pirimovna E.G. The problem of social intelligence and its interpretation in scientific sources. BioGecko 12 (4), 631–636.
7. Nodirabegim S. Maktabgacha 6–7 yosh bolalarda kompyuter savodxonlik faoliyatida axborotning o'rmi. Pedagogik mahorat ilmiy-nazariy metodik jurnal. 10-son (2024-yil, oktabr). – B. 204–207.
8. Nodirabegim S. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida katta va tayyorlov guruhlarida savodxonlik faoliyatini tashkil etish. Journal of Innovations in Scientific and Educational Research 6 (4), 18–21.
9. Yuldoshev J., Hasanov S. Pedagogik texnologiyalar. T.: 2009. – 566 b.
10. Pirimovna E.G. Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik-aksiologik yondoshuv asosida ijtimoiy intellektni shakllantirish. 2024-yil.
11. <https://uz.wikipedia.org/wiki>
12. <https://artyar.ru>
13. <https://kompy.info>
14. <https://uz.wikidea.ru>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.